

TURKISTON MAVZUSINING BADIY ADABIYOTDAGI TALQINI GENEZISI

Murodillayev Nurali Asliddin o‘g‘li

Alisher Navoiy nomidagi TDO‘TAU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston nomining paydo bo‘lish tarixi, adabiyotga ko‘chishi va badiiyatda qanday ma’nolar kasb etgani adabiy-tarixiy asarlardagi konkret misollar asosida yoritildi. Turk etnonomi xususida tilshunos olimlarlar bildirilgan turli fikrlar tahlil qilidi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, turlar, turklar, Abutturk, turkiy qavmlar.

Annotation: In this article, the history of the appearance of the name of Turkestan, its transfer to literature, and the meanings it acquired in art were covered based on concrete examples from literary and historical works. Linguists have analyzed various opinions about Turkish ethnonomy.

Key words: Turkestan, Turs, Turks, Abutturk, Turkic peoples.

Borliq yaratilibdiki, undagi har nening o‘z ibtidosi bor. Turkiston, Turon, Turkon nomlari ham paydo bo‘lish tarixi, adabiyotga ko‘chishi va badiiyat olamida alohida mavzuga aylanib borishi jihatidan ma’lum bir genezis va tadrijiy takomilga egaligi bilan ajralib turadi.

Turkiston mavzusi genezisi haqida so‘z borganda, avvalambor, Turkiston, Turon atamalariga tarix va tilshunoslik fanlari rakursidan nazar tashlansa, mavzuning ibtidosi tobora ko‘proq oydinlasha boradi. “Turkiston” atamasi ilk o‘rta asrlardan beri, hozirgi Markaziy Osiyo mintaqasining katta bir qismi uchun qo‘llanilgan siyosiy va hududiy nom bo‘lib, Kaspiy dengizi sharqidan Oltoy tog‘larigacha, Shimoliy Afg‘onistondan to Uralgacha cho‘zilgan keng hududning umumiy nomi sifatida qo‘llanilib kelgan.

Turkiy xalqlarning vujudga kelishi, “turk”, “Turkon”, “Turfon”, “Turon”, “Turkiston” nomlarining kelib chiqishi, shuningdek, turkiylarning ilk vatani to‘g‘risida fanda turlicha qarashlar mavjud bo‘lgan. Muammoga bir tomonlama yondashilgan bu qarashlarning aksariyatida turkiy xalqlarning kelib chiqishi noto‘g‘ri izohlangan. O‘z asarlarida forsiyabon xalqlar tarixini haddan tashqari ulug‘lab, uni ko‘klarga ko‘targan yevrosentrizm va eronosentrizm nazariyalari vakillarining insoniyat tarixida muhim rol o‘ynagan turkiy xalqlarni kamsitish bilan shug‘ullanganligi noto‘g‘ri farazlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.¹⁸

¹⁸ Қаҳрамон Ражабов. « Алп Эр Тўнга – Турон хокони». «Шарқ юлдузи» журнали. 4-сон. 2013 йил. Б. 108.

Turkiylarning ilk vatani – Oltoy, ular aynan shu o‘lkada paydo bo‘lib, so‘ng boshqa yurtlarga tarqalgan degan aniq tasavvur sovet davri tarixshunosligida shakllangan. Buning boisi esa turk etnonimi ostida ilk xoqonlikning dastlab Oltoy hududida tashkil topganligi edi. Bunday ilmiy farazning asosli ekanligini XVIII-XIX asrlar davomida Oltoy mintaqasida olib borilgan etnolingvistik tadqiqotlar ham tasdiqlaydi. Etnograf va tilshunoslarning sohada olib borgan izlanishlari va turklarning kelib chiqishi haqida to‘plangan turli asotir va rivoyatlar bu tushunchaning ilmiy asoslanishiga xizmat qildi.¹⁹ Jumladan, “Xunn shahzodasi va ona bo‘ri”, “So”qabilasi haqida”gi rivoyatlar²⁰ bunga yaqqol misoldir.

Turon va Turkiston so‘zlarini tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilganda, birida “Tur”, ikkinchisida “Turk” so‘zi asos vazifasini bajaradi. “Turon” qo‘shma yasama so‘z hisoblansa, “Turkiston” ham o‘z navbatida fors tilidan kirib kelgan -i izofasi va -ston qo‘shimchasi bilan yasalgan. Manbalarda har ikki so‘z “Turklar yurti (mamlakati, eli, o‘lkasi)” ma’nosini beradi. Bundan “turk” so‘zining o‘zagi ham “tur”dan yasalgan degan faraz yuzaga keladi. Bunga sabab esa “Avesto”da O‘rta Osiyoning qadimgi aholisi “Thura” shaklida uchraydi. Markaziy Osiyoning dasht va tog‘li yerlarida yashovchi chorvador aholi uchun ishlatilgan bu etnonim sak-massagetlarning qadimiy nomi bo‘lishi ham mumkin.²¹

Abulqosim Firdavsiy qalamiga mansub “Shohnoma” dostoniga ko‘ra, Tur – qadimgi eroniylar shohi Faridunning o‘g‘lidir. Tur turkiy xalqlarning bobokaloni, akasi Salm (Silm, Selm) esa somiy xalqlar bobokaloni hisoblangan. Dunyoning taqsimlanishi haqidagi forsiy rivoyatlarga ko‘ra Faridun o‘z saltanatini o‘g‘illari Salm, Tur va Erojga taqsimlab bergan. Salmga Rum yerlari, Turga Turkiston va cho‘l-ubiyobon, kenja o‘g‘il Erojga esa Eronni, shuningdek, akalari ustidan oliy hokimiyatni topshirgan.²² “Shohnoma”da yozilishicha, Faridun o‘rtancha o‘g‘liga “ho‘kiz (buqa)” ma’nosini beruvchi Tur nomini beradi. Mamlakatning sharqiy qismi va Chin Turga tegishi munosabati bilan “Turon” deb atala boshlaydi.²³ “Avesto”da xalq nomi sifatida talqin qilingan Tur etnonimi Firdavsiy asarida Turon va Turkiston hukmdori nomiga aylantiriladi. Bu badiiy talqin Alisher Navoiyning tarix ilmiga oid asari bo‘lmish “Tarixi muluki ajam”(Faridun bobi)da o‘z ilmiy tasdig‘ini topadi: “...*Aning uch o‘g‘li bor erdi ulug‘i Salm, o‘rtonchisi Tur, kichiki Eraj. Mamolikin uchovga qismat qildi. Rum va Mag‘ribdin Yaman hududigacha Salmga berdi, Turkiston va Chin hududin*

¹⁹ Аскарлов А. «Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи». – Т.: Университет, 2007. Б. 198.

²⁰ Л.Н.Гумилёв. «Қадимги турклар». –Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти. 2007. Б. 26-30.

²¹ Қаҳрамон Ражабов. «Алп Эр Тўнга – Турон хоқони». «Шарқ юлдузи» журнали. 4-сон. 2013 йил. Б. 110.

²² Тур¹. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси». 8-жилд. Б. 632.

²³ Фирдавсий. «Шохнома». – Т.: «Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти», 1975. Б. 128-133.

Turg‘a berdi. Fors va Iroq va Xurosonni Erajg‘a berdikim, o‘zining dorul-mulki va taxti erdi”.²⁴ Qadimgi fors rivoyati

da ham, Firdavsiy va Navoiyda ham Tur turkiy xalqlar qahramoni Afrosiyob(Alp Er To‘nga)ning otasi ekanligi, ota va farzandning har ikkisi salbiy qahramon sifatida Eronga raqib bo‘lgani keltirib o‘tilgan. Bu o‘zaro mutanosiblik “Tur” atamasi haqidagi yuqoridagi fikrlarning yetarlicha asosli ekanligini ko‘rsatadi.

“Turk” so‘zi yuzasidan ham lug‘aviy va tarixiy manbalar yetarlicha. Mahmud Koshg‘ariyning qomusiy asari “Devoni lug‘otut turk”da ushbu atama: *“To‘rk – tangri yorlaqagur. Nuh o‘g‘lining oti. Bu ot Nuhning o‘g‘li turk avlodlariga tangri bergan nomdir. ...Ulug‘ tangri aytdi: mening bir toifa askarim bor, ularni turk deb atadim, ularni kunchiqarga o‘rinlashtirdim. Biror xalqdan g‘azablansam, turklarni unga qarshi yo‘llayman.”* ko‘rinishida izohlangan. L.N.Gumilev²⁵ fikricha “kuchli”, “mustahkam” ma’nosini anglatgan “turk” so‘zi Qozoqboy Mahmudov²⁶ talqinida “ittifoq”, “birlashma”, “uyushma” ma’nolarida keladi. O‘rol Nosirovning “O‘zbeklar shajarasi”²⁷ kitobida “turk” so‘zining lug‘aviy ma’nolari haqida boshqa olimlarning fikrlari ham berib o‘tilgan:

Akademiklar A.Bernshtam va N.Y.Marr	Qabilalar birlashmasi nomi (“tarxan” va “turkun” so‘zlariga tayanishgan)
Akademik S.P.Tolstov	Qabilalar ittifoqi nomi yoki “oliy hukmdor” ma’nosini bildiruvchi so‘z
Xitoyshunos I.Y.Bichurin	Niqobni anglatuvchi so‘z (“niqob” ma’nosini bergan xitoycha – “tukyue”, mo‘g‘ulcha – “dudulg‘a” so‘zlariga tayangan)
N.A.Aristov	Niqobni anglatuvchi so‘z (“niqob” ma’nosini bergan turkcha “terk” so‘ziga tayangan)
Y.Oberxummer	Kaspiy dengizidan to Sirdaryogacha bo‘lgan hududda yashagan dasht aholisi nomi (“Avesto” va “Shohnoma”ga tayangan)
G.Vambern	“yaratgan”, “odam” ma’nosini bildirgan so‘z
A.N.Kononov va Y.Nemat	“kuch”, “qudrat”

²⁴ <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/40-alisher-navoiy-asarlari?download=1759:alisher-navoiy-tarixi-muluki-ajam>

²⁵ Л.Н.Гумилёв. «Қадимги турклар». –Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти. 2007. Б. 27.

²⁶ Махмудов Қозоқбой. «Қадимги Туркистон». — Т.: «Ижод дунёси», 1993. Б. 64.

²⁷ Носиров.Ў. "Ўзбеклар шажараси (Этник тарихга холис назар). – Т.: “EXTREMUM PRESS”, 2012. Б. 128-131.

Akademik V.V.Bartold

“qonunlar asosida birlashgan xalq”
(O‘rxun-Enasoy bitiklariga tayangan)

Turkiy xalqlarning kelib chiqishida afsona rivoyatlarga tayanilgani barobarida “turk” nomining ham paydo bo‘lishiga nisbat berilgan turli naqlar mavjud. Afsonalar Oltoy tog‘ining eng qadimgi nomi “Turk” deb atalganini ko‘rsatadi.²⁸

Qadimgi diniy rivoyatlarga ko‘ra, Nuh alayhissalom o‘g‘illari Yofas, Som va Homga Olamni suv bosishi, ya’ni to‘fondan so‘ng Yer yuzini bo‘lib bergan. To‘fon voqeasi Nuh payg‘ambar davrida sodir bo‘lgani Qur’oni karimning “Nuh” surasi bir necha oyatlarida ham qayd etilgan.²⁹

Alisher Navoiy “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida dunyoning bo‘lib berilishini: *“Nuh a. s. Turon va Xo‘tanni Yofasqa berdi va Eronni Somg‘a va Hindistonni Homg‘a. Bu mazkur bo‘lg‘on mamolik ahli bu uch kishining naslidindurlar. Bu jihatdin Yofasni Abut-Turk va Somni Abul-Ajam va Homni Abul-Hind debdurlar”*³⁰ deya sharhlaydi.

Abulg‘oziy Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarida “turk” atamasi quyidagicha uchraydi: *“Nuh payg‘ambar Hom otli o‘g‘lini Hinduston yurtig‘a yubordi. Som otli o‘g‘lini Eroni zaminga yubordi. Va Yofas otli o‘g‘lini qutbi shimoliy tarafig‘a yubordi... Yofasni ba‘zilar payg‘ambar erdi, teb tururlar va ba‘zilar payg‘ambar ermas, deb tururlar. Yofas otasining hukmi birlan Judi tog‘idan ketib, Atil (Itil) va Yoyiq suvining yoqosig‘a bordi. Ikki yuz ellik yil anda turdi. Taqi vafot tobdi. Sakkiz o‘g‘li bor edi. Avlodi bisyor ko‘b bo‘lur erdi. O‘g‘lonlarining otlari munlor turur: Turk, Xazar, Saqlab, Rus, Ming, Chin, Kamari, Tarix. Yofas o‘larinda ulug‘ o‘g‘li Turkni o‘rnida o‘lturtub, o‘zga o‘g‘lonlariga aytdikim, Turkni o‘zlarinigizga podshoh bilib, aning so‘zidan chiqmang. Turkka Yofas o‘g‘loni teb laqab qo‘ydilar. Bisyor adablik va oqil kishi erdi. Otasindin so‘ng yerlarni yurub ko‘rdi. Taki bir yerni xushlab, anda o‘lturdi. Bu kun ul yerlarni Issig‘ko‘l derlar”*.³¹

Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” asarida “Turk ibn Yofas ibn Nuh alayhissalom sultonligi zikrida” bobi mavjud bo‘lib, undagi ma’lumotlarga ko‘ra *“...Turk Mashriq diyori xoqonlarining birinchi qoonidir”*.³² “Tarixi anbiyo va hukamo”da otaga nom berishda o‘g‘ilga nisbat berilib, Yofas “Turkning otasi”(Abutturk) deyilgan bo‘lsa, “To‘rt ulus tarixi” kitobida buning aksini ko‘rishimiz

²⁸ Насимхон Рахмон. Турк хоқонлиги [Масъул муҳаррир А. Рустам, муҳаррир Б. Омон]. — Т.: «А.Қодирий номидаги халқ мероси» нашр., 1993. Б. 42.

²⁹ Куръони карим маъноларининг таржимаси. Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. — Т.: Тошкент ислом университети нашриёти, 2001. Б. 570-571.

³⁰ <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/40-alisher-navoiy-asarlari?download=1758:alisher-navoiy-tarixi-anbiyo-va-hukamo>

³¹ Абулғозий. «Шажарайи турк». — Т.: «Чўлпон», 1992. Б. 14-15.

³² Мирзо Улуғбек. «Тўрт улус тарихи». — Т.: «Чўлпон», 1994. Б. 36.

mumkin: “...*Hammalari ittifoqlik ko‘rgizib, Turk ibn Yofasni o‘zlariga o‘g‘il sanadilar va Yofas o‘g‘lon deb atadilar*”.³³

Hasan Ato Abushiy “Turkiy qavmlar tarixi” asarining “Odam o‘g‘illarining turli urug‘larga bo‘linuvlari” bobida yuqoridagi ma’lumotlar o‘z-o‘zidan dalillanadi: “*Yofas avlodi ikki ulug‘ firqaga oyrilmishlardir: bir bo‘lagini “Qavmi oriya” – Oriana, Oryoniya va ikkinchi bo‘lagini “Turo niyya”, “Turkiyya”, “Mo‘ng‘uliyya” otomishlardir*”.³⁴ “Qavmi Turoniya” bobi esa yakdil xulosaga chorlaydi: “*Avlodi Yofasdin mo‘ng‘ul qiyofatli bir odam(muarrixlar qavlincha Turk) qavm va qabilasi ila Osiyo o‘rtalarinda Issiqko‘l va Oltoy tog‘lari tegrasina kelub yerlashmishdir. Zamon ko‘b yozuvi birla bular ham albatta ko‘baymishlar. ...Ushbu qavmlar bor chasi forsiylarning Turon otomishlari Turkiston sahrosindin sochilmish xalq o‘lduqlari uchun qavmi Turoniya otolmishdirlar. ...qavmi Turoniyaning umumiy ulug‘ otolari Turk juda mang‘ul qiyofatli o‘luvini gumon etmishdirlar. Buning uchun mang‘ul ravishli qavmlarning bor chasi, ya‘ni qavmi Turoniya “Turk urug‘i qavmlari” otolmishdirlar*”.³⁵

Guvohi bo‘lganimiz ushbu tarixiy manbalar darak berishicha, “dunyoning bo‘lib berilishi” voqeasida Turk nomi haqidagi ma’lumotlar mazmuniy bir xillikni ta’minlagan. Bundan kelib chiqadiki, ma’lum bir hududning o‘sha yerdagi tub aholi yoki hukmdor nomi bilan atalish an‘anasi Turon va Turkiston toponimlari vujudga kelishida ham xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, bir necha mingyillik tarixga ega bo‘lgan turkiylar kutilmagan o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan ko‘pdan ko‘p voqealar bilan jahon tarixini boyitdilar. Tinch okeanidan O‘rtayer dengizigacha, Xitoydan to Tunis-u Jazoirgacha yoyilgan bepoyon hududda turkiylarning katta tarixi mavjud. Yunonlar "Skifiya", forslar "Turon", xitoyliklar "shimoliy yovvoyilar" deb atagan³⁶ turkiy xalqlar qismatiga tabiat juda og‘ir kurashlarni, ona yurtini tark etib, olis-olislariga bosh olib ketmoqlikni ravo ko‘rdi. Taxt uchun o‘zaro qirg‘inbarot janglarga yuzma-yuz qildi. G‘arb sharqshunoslari nomlarini ko‘chmanchidan olib ko‘chmanchiga chiqargan turkiylar davlat barpo etish, uni boshqarishning o‘ziga xos qonunlarini yaratdilar. Shu orqali etnik birlashuvning ibratli namunasi, buyuk tarixiy yo‘lni bosib o‘tgan xalq sifatida tarkib topdilar. Turkiylar ulug‘ bobokalonlari Alp Er To‘nganing: “*Turk dengiz chig‘anog‘i ichidagi durga kabidir. Dur o‘z uyida yashaganda qiymatga ega bo‘lmaydi, biroq u dengiz chig‘anog‘idan tashqari chiqar ekan qiymatli bo‘ladi; shohlar tojini va kelinlar qulog‘ini bezaydi*”³⁷ degan bahosiga munosibdirlar. Zero,

³³ O‘sha kitob. B. 36

³⁴ Абуший Хасан Ато. «Туркий қавмлар тарихи». – Т.: «Чўлпон», 1993. Б. 16.

³⁵ O‘sha kitob. B. 20-21.

³⁶ Носиров.Ў. "Ўзбеклар шажараси (Этник тарихга холис назар). – Т.: “EXTREMUM PRESS”, 2012. Б. 124.

³⁷ Л.Н.Гумилёв. «Қадимги турклар». –Т.: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти. 2007. Б. 163.

Sohibqiron Amir Temur o‘z farmoyishlarini: “*Biz kim, mulki Turon, amiri Turkistonmiz. Eng qadimiy va eng ulug‘ turkning bosh bo‘g‘inimiz*” deb boshlagani bejiz emas, albatta. Aynan shu omillar Turkistonning badiiy adabiyotga “vatan sifatida ko‘chib o‘tishi”ga xizmat qilgan desak, hech qanday shubhaga o‘rin qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қаҳрамон Ражабов. « Алп Эр Тўнга – Турон хоқони». «Шарқ юлдузи» журнали. 4-сон. 2013 йил.
2. Асқаров А. «Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи». – Т.: Университет, 2007. 340б.
3. Фирдавсий. «Шоҳнома». – Т.: «Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти», 1975.
4. Маҳмудов Қозоқбой. «Қадимги Туркистон». — Т.: «Ижод дунёси», 1993. 192б.
5. Носиров.Ў. "Ўзбеклар шажараси (Этник тарихга холис назар). – Т.: “EXTREMUM PRESS”, 2012. 448б.
6. Насимхон Раҳмон. Турк хоқонлиги [Масъул муҳаррир А. Рустам, муҳаррир Б. Омон]. — Т.: «А.Қодирий номидаги халқ мероси» нашр., 1993. 144б.
7. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. – Т.: Тошкент ислом университети нашриёти, 2001.
8. Абулғозий. «Шажарайи турк». – Т.: «Чўлпон», 1992.
9. Мирзо Улуғбек. «Тўрт улус тарихи». – Т.: «Чўлпон», 1994.
10. Абуший Ҳасан Ато. «Туркий қавмлар тарихи» . – Т.: «Чўлпон», 1993. 240б.
11. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 8-жилд
12. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/40-alisher-navoiy-asharlari?download=1759:alisher-navoiy-tarixi-muluki-ajam>
13. <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/40-alisher-navoiy-asharlari?download=1758:alisher-navoiy-tarixi-anbiyo-va-hukamo>